

Od Redakcji

Nominacja profesorska

23 czerwca 2015 roku prezydent Bronisław KOMOROWSKI wręczył akty nominacyjne 47 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych był profesor nauk humanistycznych Ojciec Józef BREMER SJ.

Józef BREMER SJ studiował na Wydziale Mechanicznym i Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1972-1977). W 1981 roku wstąpił do zakonu jezuitów. W latach 1983-1987 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a studia teologiczne odbył w Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem (1987-1990). Studia doktoranckie w Hochschule für Philosophie w Monachium ukończył w 1996 roku obroną pracy doktorskiej pt. *Rekategorisierung statt Reduktion. Zu W. Sellars' Untersuchung des Leib-Seele- und Leib-Sensorium-Problems* (opublikowanej w 1997 roku w Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht). Równolegle studiował także na Ludwigs-Maximilians Universität w Monachium (1990-1995) oraz przez semestr na Universität Bielefeld (1995/1996).

W 1997 roku rozpoczął wykłady z filozofii na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Stopień doktora habilitowanego z filozofii uzyskał na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2006 roku na podstawie monografii pt. *Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem neuronalnych podstaw świadomości* (Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2005).

W latach 2007-2014 był dziekanem Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” (od 2011 r. Akademii Ignatianum). W 2014 roku został mianowany rektorem Akademii Ignatianum w Krakowie.

Od 2007 roku Józef BREMER SJ prowadzi też wykłady i konwersatoria z filozofii umysłu i filozofii WITTGENSTEINA na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2009 jest kierownikiem Zakładu Kognitywistyki w Instytucie Filozofii UJ.

W sferze szczególnych zainteresowań naukowych BREMERA SJ pozostają: teoria umysłu, neuronalne korelaty świadomości, filozofia Ludwiga WITTGENSTEINA, logika. Jest on autorem licznych monografii, artykułów naukowych, recenzji, tłumaczeń oraz redaktorem prac zbiorowych. Spośród opublikowanych przez niego książek wymienić należy m.in.:

- *Ludwig Wittgenstein a religia. Wprowadzenie*, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Ignatianum, 2001.
- *Problem umysł–ciało. Wprowadzenie*, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, WSF-P Ignatianum, 2001.
- *Elementy logiki*, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, WSF-P Ignatianum, 2002.
- *Wprowadzenie do filozofii umysłu*, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2010.
- *Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych*, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2013.
- *Osoba — fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność. Ja w świetle badań neurologicznych*, Kraków: Aureus, 2014.

(oprac. Jolanta KOSZTEYN)